

ОЦЕНКА МИНЕРАЛЬНОЙ ПЛОТНОСТИ КОСТЕЙ У ДЕТЕЙ С ПЕРВИЧНЫМ ГИПЕРПАРАТИРЕОЗОМ

Рихсиева Назира Тахировна

Университет Алфраганус, Ташкент, Узбекистан

Доцент кафедры клинических дисциплин

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14759612>

Актуальность: За последние годы заболеваемость первичным гиперпаратиреозом - (ПГПТ) во всем мире увеличилась в 5 раз. По данным медицинской статистики, в 30% случаев в семьях с первичным гиперпаратиреозом заболевание проявляется у детей. Особенности клинического течения ПГПТ при костной форме в детском возрасте изучены недостаточно, поскольку у детей эта патология встречается редко. Вследствие активного разрушения костной ткани клетками-остеокластами и выведения кальция из костей в кровь снижаются плотность и прочность костной ткани. В тяжелых случаях пациент может быть полностью инвалидизирован - происходят множественные переломы, теряется способность ходить. Вовлечение в патологический процесс многих органов и систем, высокий риск ранней смерти и инвалидности в детской популяции независимо от формы заболевания приводит к снижению качества жизни. В связи с этим, определить минеральную плотность костей и правильно диагностировать больных с первичным гиперпаратиреозом является актуальным.

Цель исследования: Оценить минеральную плотность костной ткани у детей с первичным гиперпаратиреозом.

Материалы и методы исследования: Проведена рентгеноденситометрия эхоостеометрия 90 больным. Хирургическое лечение (паратиреоидэктомия) проведено 50 больным (основная группа), 40 пациентов (группа сравнения) находились под амбулаторным наблюдением (имели противопоказания к операции, отказались от операции). Критерии включения: дети в возрасте от 3 до 15 лет с подтвержденным диагнозом первичного гиперпаратиреоза. Критерии исключения: дети с тяжелыми соматическими заболеваниями, дети до 3 лет и старше 15 лет, больные сахарным диабетом и тяжелой почечной недостаточностью. Продолжительность исследования составила 6 месяцев в ближайшие и 1-5-10 лет в отдаленные сроки.

Результаты: По результатам рентгеноденситометрии минеральная плотность костной ткани у больных основной группы показало снижении компактного и губчатого вещества кости на 64% и 72% соответственно. Через год после операции динамическое наблюдение показало, что минеральная плотность костной ткани восстановилась и приблизилась к контрольным значениям. В отдаленные сроки показатели минеральной плотности костной ткани компактного вещества кости оставались стабильными (табл. 1).

Таблица 1
Показатели минеральной плотности костной ткани у детей основной группы

Область исследования		Группа контроля n=20	До операции n=50	Через 6 мес. п/о n=50	Через 1 год п/о n=50	Через 5 лет п/о n=50	Через 10 лет п/о n=50
мг/мм ³	Компактное вещество	94,1±0,3	91,7±0,4*	93,4±0,1* [^]	93,9±0,4 [^]	94,1±0,5 [^]	94,2±0,4 [^]
	Губчатое вещество	55,0±0,3	51,2±0,6*	54,3±0,4 [^]	54,8±0,5 [^]	55,2±0,5 [^]	55,7±0,3 [^]

Примечание: *-достоверная разница по сравнению с контрольной группой (p<0,05)

[^] - разница по сравнению с показателями до операции достоверна (p<0,05)

У детей группы сравнения минеральная плотность компактного вещества кости снизилась на 62,5% и 65% соответственно. В отдаленных наблюдениях отмечено быстрое снижение минеральной плотности компактного и губчатого вещества кости (табл. 2)

Таблица 2
Показатели минеральной плотности костной ткани у детей группы сравнения

Область исследования		Группа контроля n=20	Показатели при первичном обследовании n=40	Через 6 мес n=40	Через 1 год n=40	Через 5 лет n=40	Через 10 лет n=40
мг/мм ³	Компактное вещество	94,1±0,3	91,4±0,3*	91,6±0,1*	91,2±0,4*	84,1±0,3 [^]	88,3±0,5 [^]
	Губчатое вещество	55,0±0,3	51,2±0,4*	51,9±0,4*	51,1±0,5*	50,8±0,5 [^]	50,1±0,4 [^]

Примечание: *-достоверная разница по сравнению с контрольной группой (p<0,05)

[^] - разница по сравнению с первичным обследованием достоверна (p<0,05)

По результатам эхоостеометрии до лечения в основной группе детей с первичным гиперпаратиреозом снижение распространения ультразвуковой волны наблюдалось у 60% пациентов в большеберцовой кости, у 52% в локтевой, у 52% в ключице и у 76% в нижней челюсти. Через год после паратиреоидэктомии отмечено значительное восстановление структуры костной ткани в локтевом и большеберцовой кости. К 5-м году наблюдения структура костной ткани восстановилась в ключице и нижней челюсти (таблица 3).

Таблица 3
Динамика показателей эхоостеометрии до и после паратиреоидэктомии у детей основной группы

Область исследования	Группа контроля n=20	До операции n=50	Через 6 мес п/о n=50	Через 1 год п/о n=50	Через 5 лет п/о n=50
Нижняя челюсть м/с	3293,3±15,4	2998,3±98,5	3173,2±96,4	3186,7±104,5	3293,6±106,6 [^]

Ключица, м/с	3318,3±22,9	3070,1±53,7	3202,9±103,3	3226,7±102,4	3319,1±102,1 [^]
Локтевая кость, м/с	3440,4±29,9	3122,2±34,6*	3349,8±108,9 [^]	3438,8±105,6 [^]	3440,5±108,6 ^{^^}
Большеберцовая кость м/с	3451,0±21,5	3131,1±34,6*	3385,5±105,8 [^]	3465,2±108,5 ^{^^}	3459,2±109,1 ^{^^}

Примечание: * - достоверность по отношению контрольной группы (p<0,01).

[^] - разница по сравнению с показателями до операции достоверна ([^]-p<0,05; ^{^^} - 0,01)

У детей группы сравнения с первичным гиперпаратиреозом при первичном осмотре отмечено снижение распространения ультразвуковой волны на 75% в большеберцовой, 65% в локтевой, 55% в ключице и 80% в нижней челюсти. В течение 5 лет отмечена тенденция к снижению минеральной плотности костной ткани (табл. 4).

Таблица 4

Динамика показателей эхоостеометрии в отдаленном периоде наблюдения у детей группы сравнения

Область измерения	Контрольная группа n=20	Показатели при первичном обследовании n=40	Через 6 мес n=40	Через 1 год n=40	Через 5 лет n=40
Нижняя челюсть, м/с	3293,3±15,4	3150,7±24,5	3005,2±83,4	2989,8±96,8*	2789,8±96,8 ^{^^}
Позвоночник, м/с	3318,3±22,9	3271,7±24,4	3102,9±43,3	3001,8±97,5*	2801,8±97,5 ^{^^}
Локтевая кость, м/с	3440,4±29,9	3315,8±40,5	3249,8±38,9	3165,4±100,7*	2965,4±100,7 ^{^^}
Большеберцовая кость, м/с	3451,0±21,5	3365,2±25,8	3285,5±45,8	3157,1±95,9*	2957,1±95,9 ^{^^}

Примечание: * - достоверность по отношению контрольной группы (p<0,01).

[^] -разница по сравнению с первичным обследованием достоверна - ([^]-p<0,05; ^{^^} - 0,01)

Выводы: Таким образом, восстановление костной структуры длинных трубчатых костей (большеберцовой и локтевой) после паратиреоидэктомии отмечено через 1 год. На 5-м году наблюдалось полное восстановление костной структуры нижней челюсти и ключицы. У детей в группе сравнения через 2 года после постановки диагноза, зарегистрировано 17,5% переломов костей и 57,1% повторных переломов. Кистозные изменения костей таза и конечностей (15%) стали причиной грубых деформаций, потребовавших в дальнейшем хирургического вмешательства.

References:

1. Первичный гиперпаратиреоз: комплексная диагностика, оперативное лечение и ведение послеоперационного периода / С.Н. Пампутис, Е.Н. Лопатникова. – Ярославль: Литера, 2018. – 239 с.

2. Children with primary hyperparathyroidism after parathyroidectomy. //Rikhsiyeva N.T., Ismailov S.I. 19th Annual ENET conference for the diagnosis and treatment of neuroendocrine tumor disease. 10-11March 2022. Abstract Booklet. Barcelona, Spain. pp 209.
3. Clinical manifestations of depression in patients with primary hyperparathyroidism. // Rikhsiyeva N.T., Ismailov S.I. 16-th Congress of the European Neuro Endocrine Association (Enea), 10-13 september, 2014,Sofia, Bulgaria, Abstract-ID:P 82.
4. Callender, G.G. Surgery for primary hyperparathyroidism / G.G.
5. Callender, R. Udelsman // Cancer. – 2014. – Dec 1. – № 120(23). – P. 3602-16.

INNOVATIVE
ACADEMY